

A VIABILIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO HISTOGRAMA PARA CONTROLE DE PERDAS POR VALIDADE: MERCEARIA COMERCIAL RAFAEL

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 121 ABR/23 / 11/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7817452

Arianne Larissa Oliveira Pinto¹

Ana Carolina de Castro Vasconcelos²

José Carlos Alves Roberto³

José Roberto Lira Junior⁴

RESUMO

Introdução – O donativo trabalho tem como perspectiva a Administração na Gestão da Qualidade, colocando em evidência uma de suas setes principais ferramentas: o histograma, no qual tem como precípua objetivo demonstrar a importância da efetivação da ferramenta para controle de perdas por validade no Comercial Rafael, contudo, repelindo avarias e perdas total dos produtos com a aplicação de promoções. Com a ampliação da demanda na mercearia, veio também o desregramento dos produtos com maior saída, formando assim a mendicidade de realizar compras para o suprimento das prateleiras e com isso, o auto volume de materiais que não tinham saídas como o engendrado, foi dando origem a itens alquebrados e atingindo a perda por prazo de validade. **Objetivo** – Deste modo, a pesquisa tem a disposição de realizar um estudo de caso para uma supera adequação, onde sugere-se a aplicação do histograma. Tendo como

objetivos específicos: sugerir controle de entrada de produtos, projetar a utilização de verificação da validade de produtos e demonstrar o benefício da aplicação do histograma na mercearia. A saber desta ferramenta, trará como complacência um possível retorno financeiro em relação a diminuição dos produtos vencidos em suas prateleiras. **Método** – Constituiu-se que sugerir o controle de entrada de produtos por intermédio de indicadores de desempenho, no qual foi indicado a ferramenta Histograma, pode-se afirmar que haverá uma baixa significativa em relação a produtos perdidos por prazo de validade, visto que o controle de compras estará controlado e alinhado com os produtos de maior procura na mercearia. **Resultados** – Por conseguinte, verificou-se que a inserção da ferramenta auxiliou na padronização dos indicadores de desempenho, garantindo a acuracidade do estoque e a segurança na compra com fornecedores. **Conclusão** – Logo, foi possível detectar a saída e entrada de produtos da mercearia e viabilizar o controle de produtos de validade para aplicar promoções quando necessário, para que não ocorra despesas financeiras, e muito menos desperdícios.

Palavras-chaves: Administração da Qualidade. Ferramentas. Histograma. Perda por validade. Controle de Estoque.

1. INTRODUÇÃO

De maneira análoga, o donativo trabalho tem como perspectiva a Administração na Gestão da Qualidade, pondo em evidência uma de suas setes principais ferramentas: o histograma, no qual tem como precípua objetivo demonstrar a importância da implementação da ferramenta para controle de perdas por validade no comercial Rafael, contudo, repelindo avarias e perdas total dos produtos com a aplicação de promoções. No entanto, a qualidade é a otimização e padronização de um deliberado processo, e a integração dos produtos em tempo hábil para venda é a melhor estratégia adotada para a busca da perfeição e retorno financeiro.

Com a ampliação da demanda na mercearia, veio também o desregramento dos produtos com maior saída, formando assim a mendicidade de realizar compras

para o suprimento das prateleiras e com isso, o auto volume de materiais que não tinham saídas como o engendrado, foi dando origem a itens alquebrados e atingindo a perda por prazo de validade.

Os indicadores de desempenho qualificam e quantificam os resultados, direcionando-os à melhor tomada de decisão. (SELEME, 2019, pg. 96). A viabilização do histograma como padrão de utilização diária na mercearia perpetraram o controle de perdas por validade e outros, como exemplo a quantidade de produtos para solicitação.

A ferramenta será indeclinável para melhor adequação no negócio proposto neste trabalho, onde sugere-se a aplicação do histograma. A saber desta ferramenta, trará como benefício também o controle dos produtos, a frequência de compra, o controle de prazos de validades e possível retorno financeiro em relação a diminuição dos produtos vencidos em suas prateleiras.

Constituiu-se que sugerir o controle de entrada de produtos por intermédio de indicadores de desempenho, no qual foi indicado a ferramenta histograma, pode-se afirmar que haverá uma baixa significativa em relação a produtos perdidos por prazo de validade, visto que o controle de compras estará controlado e alinhado com os produtos de maior procura na mercearia. Projetar a utilização e verificação da validade dos produtos através da ferramenta. Salienta-se ainda que demonstrar os benefícios da aplicação do histograma na organização dos indicadores do mercadinho e o controle nos produtos por validade, traz um aumento no gerenciamento do tempo e economia quanto aos gastos com compra de produtos que não tem tanta saída.

Por conseguinte, a inserção da ferramenta irá auxiliar na padronização dos indicadores de desempenho, garantindo a acuracidade do estoque e a segurança na compra com fornecedores. Logo, será possível detectar a saída e entrada de produtos da mercearia e viabilizar o controle de produtos de validade para aplicar promoções quando necessário, para que não ocorra despesas financeiras, e muito menos desperdícios.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITOS: GESTÃO DA QUALIDADE

Segundo os autores Bouer e Berssaneti (2013), qualidade é um adjetivo complexo, que dia após dia está sendo atualizado em conformidade com o desígnio de mercado. Ressaltar uma perspectiva cada vez mais opositora, e oferecer um serviço e/ou um produto de qualidade se tornou um critério de qualificação dentro das organizações. Pois, com o avanço tecnológico é essencial acompanhar a solicitação dos consumidores quanto a qualidade de um assente artefato e/ou mercê.

Os autores expressam que, muitas organizações buscam inovação e melhoria contínua, entretanto nem todas estão adeptas à realidade do mercado, contudo é imprescindível diferenciar-se dos concorrentes. Para que ocorra sucesso nos negócios, é necessário destacar-se. A Qualidade vai muito além de um produto, está relacionada ao atendimento, à expectativa do consumidor, ao tempo de espera ou até mesmo à entrega. Portanto, para que isso ocorra é essencial organizar os processos a serem realizados e estabelecer padrões de performance.

É de suma importância que se entenda a circunjacência da Qualidade, por se cognominar de uma área vasta. O objetivo de sua criação foi solucionar divergências que são capazes de entrar na venda.

Até a Segunda Guerra Mundial, a perspicácia de qualidade era baseada nas características físicas do produto, uma vez que a produção era focada em uma sociedade monopolista, em que o intento era iminente ao presente. Assim, a produção era orientada à inspeção e ao controle da qualidade, em que havia, de um lado, aqueles que produziam, e, do outro, os que controlavam a produção com base em seu padrão preestabelecido. (LOBO, 2019)

Com o soerguimento da tecnologia, a Gestão da Qualidade tem se tornado um atributo muito requisitado nos dias de hoje. A qualidade a otimização e padronização de um determinado processo. A melhora do que já existe, sempre em busca da perfeição e possível retorno financeiro. É formada com a concomitância de clientes e fornecedores classificados em internos e externos. (CHIAVENATO, 2015, pg. 586-587) Nas palavras de Machado:

Com o passar dos anos, foi possível observar e absorver mudanças realizadas no termo qualidade. No começo, o termo qualidade era visionado como tático e operacional, onde o objetivo era determinar a compatibilidade do produto; no entanto, em outro cenário foi concebível a busca de ferramentas e estratégias para determinar o trabalho bem feito e garantir ao outro a confiança do produto. (MACHADO, 2012)

O aumento da produção em massa nas fábricas trouxe oportunidades para os estudos voltados para qualidade, uma vez que, o primeiro agravante dessa análise é a uniformidade. (MAXIMIANO, 2012, pg. 158).

Quando se fala em qualidade, é importante levar em consideração essas definições:

- Excelência: Portanto, é definida como um atributo que cada um possui, pode ser descrito como algum aspecto relacionado à liderança, agilidade, velocidade ou qualquer outra coisa atinente à superioridade moral.
- Valor: Afinal, a qualidade passou a significar a compra de um produto de alto padrão, ou se vestir com roupas de marcas e ter o carro do ano – na melhor das hipóteses um carro automático, ou morar nos distritos insignes da cidade e

coabitar os locais superos. Valor passou a ser definido não como status, mas como um atributo de alto desempenho.

- Especificações: É caracterizado como propiciar um atendimento de virtude e/ou até mesmo sobre a proporção de uma atitude, conforme seja planejada.
- Conformidade com especificações: Quando um cliente sai de um local satisfeito com o atendimento quer dizer que, o local cumpriu com as suas especificações.
- Regularidade: A qualidade planejada é capaz de atender quaisquer expectativas.

No entanto, a dedicação para validação da qualidade engloba as necessárias condutas regradas e organizadas que transportaram a deliberação de que um objeto ou cortesia estará segundo o que foi estabelecido às exigências. A regência da qualidade, portanto, compreende-se de propensão organizacional, procedimentos, processos e recursos necessários para recoger a qualidade ou, mais ainda, a excelência na gestão. (BURMESTER, 2017)

Dessa forma, pode ser lido como laboração que tem como predicado assegurar uma organização para oferecer aos clientes e fornecedores um atendimento de qualidade, sendo uma prestadora de serviços e proporcionar os melhores produtos. Com essa ação, será notório a satisfação dos clientes e uma das estratégias que será implantada para a organização.

2.2 CUSTOS

Beulke e Bertó (2017) apresentam custo como “a expressão monetária dos insumos incorridos para a produção e saída de um indicado artefato ou

benefício”. Contudo, existe uma avaliação deste ciclo operacional, onde cada processo é detalhado. O ciclo operacional é o que decorre em um lapso preambular terminativo. Logo, essa ação permite e auxilia um maior controle na hora de oferecer e vender um produto. Afinal, quando esse serviço é realizado de maneira adequada traz benefícios para dentro da empresa, onde os seus lucros crescem de maneira eficaz.

Os gestores passaram a ter carestia de informações muito variadas. Afinal, a sobrevivência em ambiente competitivo requer conhecimentos multifários sobre os produtos/serviços produzidos/comercializados e, nesse contexto, a contabilidade de custos voltou a fazer parte das monitorizações fundamentais para a cabível gestão empresarial. [...] acompanham-se atributos iniciais para dedicar ao diretor a serventia de engendrar referências que acarretem o planejamento dos papéis. (PINTO et al., 2018, pg. 98)

Este ciclo é capaz de trabalhar separando fases do processo, cujo é capaz de definir cada etapa como: produto, mercadoria e serviço. Essa separação de fases faz toda diferença no processo realizado. No cenário mercadológico, o que chamamos de preço passa a ser chamado de valor e, esse valor dentro do mercado deve atender às necessidades de quem o solicita. Portanto, este valor de venda deve oferecer vantagens competitivas, fazendo com que a concorrência não o alcance. Essa é a diferença quando um produto é ofertado com um bom custo e um ótimo benefício.

Conforme afirma o autor Lucca (2018), algumas empresas evitam alugar galpões para alocar os produtos, pois tudo gera um custo. Com isso, é mais viável reservar um ambiente estratégico e preciso para o armazenamento de mercadorias, evitando gastos desnecessários e o acúmulo de produtos inacabados. Conforme

a evolução da empresa, em um nível próspero é o momento de implantar um estoque eficaz, justamente para facilitar no acometimento e sazão do volume, levando em exaltamento a logística, transporte, custo e eficácia.

2.3 FERRAMENTAS DA QUALIDADE

É impossível falar sobre qualidade e não mencionar William Edward Deming, pois ficou conhecido pelo desenvolvimento do sistema estatístico da agremiação na década de 50, no Japão. Logo, Carpinetti (2012) cita a importância do controle da qualidade que uma organização deverá manusear.

O planejamento da produção é essencial quando uma organização pretende obter sucesso em suas ações de produzir com qualidade. A principal finalidade de um plano de produção é orientar as estratégias das empresas e das instituições que desejam obter mais eficiência, eficácia e efetividade em atividades orientadas para a produção, a fim de comunicá-las aos níveis mais altos da organização e justificar o orçamento solicitado. (LOBO, 2019)

O objetivo das ferramentas são para auxiliar nas tomadas de decisões e aprimorar o desenvolvimento de estratégias dentro da Organização. (Côrrea; Côrrea 2012).

A Qualidade é essencial seja qual for o âmbito, seja ele pessoal, profissional, operacional e estratégico. A partir do momento que uma organização emana múltiplas informações, é necessário implantar uma ferramenta para controle das atividades executadas. Pois, a ferramenta auxilia na tomada de decisões. Os problemas podem ser amplos, e com isto, necessita do uso de uma ferramenta para auxiliar na coleta de dados de informações e na perquirição destes dados. A aplicação das técnicas ajuda a promover a resolução de problemas.

2.3.1 Diagrama de pareto

Segundo Carpinett (2012) a ferramenta é representada por gráfico de barras, cujo o seu objetivo é enxergar as causas gerais dos problemas.

Para Holanda (2017) possibilita a visualização de cada etapa do processo, pois o seu objetivo maior é extrair as informações necessárias e úteis, e diferenciá-las.

2.3.2 Estratificação

Carpinett (2012) define Estratificação como uma divisão de grupos em variáveis grupos, porém com eloquência distinta uma da outra.

Para Lobo (2019), a ferramenta organiza todo o processo antes de ser executado, pois é capaz de realizar um filtro de cada detalhe do processo, evitando que problemas possam surgir e realizar uma atividade com êxito.

2.3.3 Folha de verificação

Para Carpinet (2012) Folha de Verificação tem como principal funcionamento a coleta de informações, a partir de sugestões futuras. Contudo, essa coleta é o principal fundamento de uma pesquisa, projeto ou de dados.

Para Holanda (2017) a ferramenta tem diversas formas de ser utilizada, depende do projeto e da gestão, mas se enquadra de acordo com o trabalho solicitado. É importante saber separar e distinguir cada etapa do processo.

2.3.4 Diagrama: causa e efeito

Conforme Carpinett (2012) exemplifica o intuito da ferramenta para mensurar a causa de um problema, identificá-lo de forma detalhada para ser feito a análise e correção. Detém aplicabilidade, no total de desempenho e imperfeições de uma estruturação.

Holanda (2017) alega que a ferramenta se submete à energia e tempo. Por exemplo, é necessário disposição para ensinar alguém referente a um assunto, e tempo para conciliar.

2.3.5 Diagrama de dispersão

Carpinett (2012) alega que tem como intuito a identificação de problemas distintos, e a causa deles.

Holanda (2017) sugere que a ferramenta seja utilizada para fim do dinamismo, quando já foi realizado um estudo de caso, pois coadjuva no parecer.

2.3.6 Gráficos de controle

Para Carpinett (2012) O principal objetivo é fazer com que os gráficos sigam paulatinamente cada processo realizado.

Holanda (2017) ressalta que a ferramenta ajuda a monitorar mais de uma variável do processo a ser realizado, fazendo com que a visualização seja mais abrangente e eficaz.

2.3.7 Histograma

Vários autores expressam suas opiniões a respeito do Histograma e sobre a sua utilização:

Para Carpinett (2012) É basicamente um gráfico utilizado na área de estatística, que é possível filtrar toda a realidade do problema, tendo como base intervalos entre eles, onde é notório distinguir cada detalhe do processo.

Holanda (2017) define que, o Histograma é uma ferramenta útil e muito versátil quando se trata de análise de dados, pois é capaz de obter constatações protuberantes e inescusáveis para o feito. Defende a ideia de que, os resultados não se duplicam quando as informações são extraídas.

Pereira (2013) alega que histogramas são gráficos utilizados para representar tabelas com intervalos.

O Histograma possui seus atributos, assim como qualquer outra ferramenta de processos. Porém, é uma ferramenta mais detalhada, pois tende a seguir um padrão. Padrão esse que, enfatiza uma análise geral do problema. Com os problemas enfrentados no dia-a-dia, a ferramenta irá auxiliar nessa coleta de dados, demonstrando através de coluna os resultados dessa análise.

Com a amplitude de dados podemos analisar que o Histograma é uma ferramenta de fácil manuseio e que trará benefícios para Comercial Rafael. Em meio às dificuldades em controlar produtos fora da validade e custo gerado em desperdício, com o controle das informações que serão incluídas de forma manual que poderá verificar pontos importantes para a mercearia.

2.4 COMÉRCIO VAREJISTA

Segundo Bowersox, Closs e Cooper (2013) toda organização que atende uma demanda de matérias-primas, tende a estabelecer e cumprir um cronograma. Antigamente, os cronogramas eram elaborados manualmente, pois os pedidos eram anotados de acordo com a solicitação do cliente e, existia um passo a passo do processo, cujo era acompanhado pelo cronograma. Aliás, desde muito tempo sempre foi importante respeitar o processo e entregar ao cliente o esperado, porém quando a solicitação de pedido não resultava no comprazimento encomendado, era forçoso intentar uma estratégia que fizesse o cliente compreender o ocorrido. Contudo, com a evolução do mercado e da tecnologia existem diversas ferramentas que são capazes de auxiliar a fluidez de entrada, observação de pedido e saída.

Atualmente, o comércio varejista está sujeito a várias alterações, no entanto são alterações internas. Com essa mudança de cenário, o comércio passou adotar outros hábitos, no qual tem se submetido à uma melhoria contínua na camaradaria com freguês e provisor. Aliás, o comportamento dos consumidores nem sempre são iguais, portanto essa mudança no relacionamento tem sido

constante. Com o acompanhamento dessa demanda de mercado, fica mais prático entender e atender quais são de fato as necessidades de cada um.

No momento em que, refere-se à estreiteza com o consumidor, sobreleva que o cenário mercadológico está cada vez mais competitivo, e recorrer às ferramentas que auxiliem na satisfação do atendimento, gera confiança, credibilidade e relacionamento com o mesmo.

Para Fenili (2013) proporcionar a organização um fluxograma de materiais importantes, para que não ocorram desperdícios e tão pouco fuja da rotina de orçamento da organização. Contudo, atender de maneira eficaz aos consumidores e fornecedores, beneficiará a organização.

Neste ínterim, com a complacência de uma ferramenta eficaz implantada dentro da organização, é possível visualizar de forma minuciosa o andamento do processo. É importante acompanhar o estoque, para que não fique avarias, produtos fora da validade e produtos sem saída.

Posteriormente, toda a decisão de aquisição de imóveis, produtos e utensílios para o ambiente da organização foi resultado de uma reunião elaborada, um plano de negócios e investimentos retirados do caixa. Logo, é de suma importância levar em consideração todos os gastos, esforços e renúncias.

2.4.1 Gerenciamento de produtos por perda de validade

Campos (2019) alega que a atividade de varejo é assente como a venda de meios para um usufrutuário final, que irá se beneficiar com o produto. Conforme a capacidade das informações poderemos mensurar e controlar a validade dos produtos, assim, montar um plano de ação e contribuir com a satisfação da administradora do estabelecimento e clientes.

Kotler (2013) afirma que toda diligência concede bem vultoso para o freguês atender ao ganho. Todavia, o estoque de mercearia que é na própria prateleira é mais exposto aos clientes. Não haver um controle específico do material que está acabando, se faz necessário para evitar exposições ao cliente. Realizar

diariamente conferência manual dos produtos que têm maior saída e controlar de formas atualizadas em sistemas de gerenciamento de estoques seria uma forma eficaz de obter o controle básico.

2.5 LOGÍSTICA

Para Filho (2012) a logística não é uma área tão complexa, aliás todo o processo é bem estruturado para cada etapa ser realizada com êxito. Com a conciliação das atividades, ajuda a contribuir no processo de crescimento da organização.

A) Transportes: Toda organização focada em logística deve utilizar a ferramenta 5W2H para todo tipo de processo. Aliás, é com este meio que a organização consegue atender uma certa demanda de mercado.

B) Manutenção de estoques: É a gestão que organiza e auxilia os produtos a alcançarem o usuário derradeiro, em concordância com a mendicidade.

C) Processamento de pedidos: Está relacionado a um sistema, onde é possível identificar os pedidos e entregá-los de acordo com o prazo estabelecido. Toda atividade executada precisa ser acompanhada, e com isso é implantado um sistema logístico, onde será capaz de acompanhar as atividades primárias.

D) Operacionais: “As ocupações conectadas são as que contribuem para um amparo às obrigações primárias.” Mas, o intuito dessa atividade é fazer com que a empresa seja capaz de alcançar sua lucratividade e objetivos.

E) Armazenagem: Não é algo simples, porque para cobrir qualquer gasto de produto, é essencial possuir um local adequado para armazená-los. Pois, tudo isso conta desde o pedido até o espaço físico. Com a estrutura interna adequada, será possível identificar a qualidade e o funcionamento de cada produto. Contudo, o clima, temperatura e espaço contribuem no quesito de armazenagem. (FILHO, 2012, pg. 85).

Segundo Paoleschi (2014), a gestão de armazenagem tem a função de diminuir a conjuntura entre a rogatória do cliente, a obtenção de insumos e a entrega

real no seu provisionamento, colaborando para a coarctação dos custos lógicos e agregando menos custos aos produtos das empresas, como o recebimento de componentes de armazenagem. A necessidade de armazenar produtos e materiais é fruto de fases da manufatura, da incongruência de produtos e a exuberância de insumos ligados à fabricação.

De acordo com um estudo elaborado Lucca (2018), o encadeamento de pedidos é realizado pelo setor de compras da organização, entretanto antes da solicitação é feito uma listagem pelo setor de logística, pois o setor é capaz de distinguir o que falta para suprir a necessidade do consumidor final e suas principais atividades.

2.6 ARMAZENAGEM E CUSTOS DE ESTOQUE

Segundo Filho (2012), a armazenagem é um processo da gestão de materiais onde enfatiza a constância de estoques.

Em conformidade com o autor, ressalta que é importante adotar uma instalação propícia ao ambiente, para que não ocorra qualquer tipo de divergência com os materiais e nem na prestação de serviços. Com a instalação adequada, logo será possível atender às solicitações de clientes e fornecedores.

Dessa maneira, a armazenagem também pode ser compreendida como um processo de roteiro e proposta dos métodos realizados. Com esses ajustes, auxilia a asseverar de forma estruturada a lista de materiais e suas conjunções, facilitando o seu uso e gerando satisfação para a organização.

Paoleschi (2014), denota que o armazém é o local viável para guardar insumos, produtos e materiais, seja qual for o ramo do negócio. Pois, acaba facilitando a logística da empresa, na entrada e saída de mercadorias. Geralmente, empresas volumosas utilizam sistemas de alta qualidade, em virtude de não ocorrer divergências com o seu cliente.

Entretanto, por se tratar de uma empresa modesta é interessante analisar os fornecedores e organizar o controle de custos, onde não sejam distante do local

e nem possua demora na entrega dos pedidos solicitados. Contudo, realizar um pequeno estoque dentro do ambiente, mas de forma separada seria propício, para não perder clientes quando um determinado produto possui muita saída.

Mas, se não for possível essa realização e organização de estoque de armazenagem, é hora de recorrer a um operador logístico onde já possuem essa experiência ou obtenham os materiais e recursos necessários.

O autor enfatiza que, “a decisão da empresa para manter um armazém deve ser baseada na necessidade de caucionar o beneplácito ao cliente. Isso requer um estudo de *lead time* de compras, produção, de movimentação e transportes para não prejudicar o fluxo contínuo da distribuição de seus produtos.” (PAOLESCHI, 2014, pg.18)

Para Crepaldi (2018), existem inúmeros custos dentro de uma organização e, é importante saber distinguir cada um para a sua devida utilidade. Existem gastos que detêm uma acurada premência, rapidamente se tornam custos fixos, e há outros que ocorrem de acordo com a necessidade do mercado, no qual podemos chamar de custos semivariáveis, que são exatamente os custos que ocorrem fora do planejamento orçamentário.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Metodologia é a sistemática recensão entre o conhecimento assimilado, ferramentas úteis e estratégias integradas, que são usufruídas no processo de aprendizagem. Acredita-se que está concernente a profusos métodos, teorias e conhecimentos táticos. Está interligada quanto à natureza, para dar alusão de sua origem, os meios, cujo seja possível assinalar sua abordagem e os fins que abarca o que foi utilizado para rematar tais pesquisas.

De acordo com Pereira et al (2018, pg. 27) a metodologia é o “ensejo de informações que foram coletadas, de peripécias ocorridas, experiências cativadas e de uma teoria corroborada que detêm resultados explícitos e exploratórios.”

Desse modo, o presente artigo usufruir de ferramentas célebre, porém que será capaz de assessorar na tomada de decisão, no exercício de mercancia para ajudar atalhar desperdícios e especificar de maneira concisa o vigente cenário do Comercial Rafael LTDA.

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos são acepções que escolhem um caminho a perscrutar, onde sua conduta esteja atinente aos métodos que serão logrados e as ferramentas abordadas acolitando no amadurecimento de cognição da equipe, no alinhamento da gestão e na aplicabilidade de aprovisionar às imposições dos clientes.

3.1.1 Quanto à natureza

De acordo com Aragão et al (2017, pg. 18) quanto à natureza “é cognominada como qualitativa ou quantitativa, já que varia conforme a sua organicidade e do seu engajamento.” À princípio a natureza empregue no projeto foi qualitativa, onde foi concebível constatar e extrair dados somente do ambiente de diligência. Brevemente, com a ascensão e inventivas, foi imperioso a abordagem quantitativa para ser feito um amotinamento de custos, compra, dilapidação e uma estatística para um progresso futuro.

3.1.2 Quanto aos fins

Para Paiva et al (2016, pg. 151) quanto aos fins da pesquisa “distinguem-se em desenvolvimento de autonomia para facilitar a aprendizagem”.

No entanto, será realizado treinamentos para auxiliar a equipe no processo de mudanças e melhorias contínuas do Comercial Rafael, gerando conciliação para o trabalho em equipe, a fim de desenvolvê-los de forma profissional.

3.1.3 Quanto aos meios

Segundo Fonseca et al (2017, pg. 187) quanto aos meios “é um elemento que foi designado por cada fase do desempenho, cooperando para a inquirição

de conhecimentos objetivos gerais e específicos.”

Quanto aos meios, o projeto cognominou uma pesquisa que será instruída para extrair dados, filtrar averiguações relevantes para acorrer e colocar em prática o requisito aventado, a fim de anuir a veracidade e ter como adjutório uma solução para a enigmática.

4. RESULTADOS

No perfil da Organização podemos verificar que o Comercial Rafael é uma mercearia de pequeno porte posto em subúrbio de fação equidistante. Seu carro chefe é a venda de estivas em geral, visto que seu público são os moradores da própria redondeza. A mercearia tem um bom potencial em relação às vendas diárias, pois a proprietária faz questão de atender com total cordialidade e atenção, sem discriminação social.

A provisão da mercearia é na própria prateleira e a cada dez dias ela faz pedidos para os seus revendedores que realizam entrega no comércio com prazo máximo de 48 horas. Não há uma avaliação específica do material que está acabando, no caso, é realizado diariamente conferência manual dos itens que tem maior intento e anotados em caderno que dependendo da procura, a proprietária realiza o pedido.

A mercearia vende produtos acabados, eles já estão prontos para ser vendidos ao cliente final. O comércio está enfrentando um aumento de produtos vencidos em suas prateleiras por motivos simples em sua gestão, mas assim mesmo há a necessidade de ter acúmulo para garantir ao cliente a quantidade e variedade de produtos disponíveis à pronta entrega e assim satisfazendo às suas expectativas em relação à disponibilidade. Tem como benefício também a redução de custos na questão de compras de produtos em cima da hora e sem ter uma análise de valores, o que pode ocorrer de comprar produtos com valores altos tendo que vender mais caro, correndo o risco de vender pouco na mercearia ou até mesmo não vender. Por este motivo, é feito compras em quantidades altas, porém o risco da validade dos produtos é real. Não há supervisão de demanda, é incerta pois

não tem ao certo as quantidades de saída dos produtos. Se não houvesse incerteza, não seria necessário a provisão de segurança na mercearia.

Visto que há maior rotatividade na entrada e saída de determinados produtos e alguns não, encontramos um agravante: produtos fora da validade. Vencimentos dos produtos causando perda total e colocando em dúvida a confiabilidade da venda de produtos no Comercial Rafael, em ocasiões, o próprio cliente identificou o produto que estava fora da validade.

Conglobar vagas que não têm bom rotativismo é um problema enfrentado pela Comercial Rafael entre os contratempos fomentados por esse traquejo, está a dilapidação de elementos, mormente aqueles que tem valimento, como iguarias, pigmentos e ignotos. Redundar a verificação de estocagem é exequível vigiar com austeridade pertinente validação dos volumes, a qual grupo pertence, e demais inculcar interesse para desviar que o produto perca o valor.

4.1 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

O acompanhamento na data de validade suscite excogitar qual oportunidade protótipo para armar esforços de divulgação, com alvo de comercializar os bens antes que alcance o valimento. A boa estruturação na retenção evita problemas como as compras apreciáveis e evitando perdas. A sapiência do acervo autêntico dos elementos acondicionados, dificulta provisionar novas compras. Seguir com a supervisão do volume poderá determinar a necessidade de compra e reposição de cada produto. Efetuar uma boa vigilância nas saídas de produtos por sazonalidade é uma boa recomendação para diminuir o desperdício e perdas inicialmente.

Gráfico 1 – Histograma de validade por categoria.

FONTE: (Dados do pesquisador, 2023)

Será sugerido a utilização da classificação ABC de estoque e o histograma, essa ferramenta de controle pode analisar melhor as janelas das entregas e evitar número excessivo de produtos no provimento e prateleiras. Utilizando a ferramenta, será possível identificar o primeiro produto que entrar e o primeiro produto que sair. Desta forma, ajudará na acuracidade das informações da mercearia:

Tabela 1 – Formas de entradas de receitas.

COMERCIAL RAFAEL					
R\$ EM PRODUTOS	R\$ DIÁRIO	CRÉDITO	PIX	DINHEIRO	FATURAMENTO MÊS
R\$ 100.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 240.000,00

FONTE: (Dados do pesquisador, 2023)

Há uma quantidade expressiva de produtos no Comercial Rafael, separados em grupos simples de enlatados, higiene, limpeza, papelaria, açougue e estivas em geral, totalizando uns 15 mil produtos em unidades e que equivalem a R\$ 100.000,00 aproximadamente. O comercial Rafael tem um capital de giro diário de R\$ 8.000,00. Esse valor é separado em dinheiro (espécie) R\$ 4.000,00, pix R\$

2.000,00 e crédito R\$ 2.000,00. A mercearia abre todos dias, de domingo a domingo. Seu faturamento mensal é R\$ 240.000,00.

Em meio às análises dessa divergência na mercearia, podemos notar que há necessidade de ter um monitoramento de sortimento, uma planilha de volume de segurança, que com as informações adicionadas de forma acurada pode trazer grande ajuda nos momentos de separação de produtos a comprar para a reposição da loja. Essa planilha contém código do produto, nome do produto, estoque de segurança, inicial, data do cadastro, custo unitário do produto e o status onde será informado se o armazenamento está baixo, moderado ou suficiente. E para dar certo esta avaliação, será necessário o controle exato de tempo de entrega dos pedidos e a demanda desse produto.

Levando em conta que a venda do produto 1 é 05 unidades diárias, o tempo de entrega para novos pedidos enlatados é cinco dias, o volume de segurança deve ser a multiplicação da quantidade de venda diária por vezes o prazo de entrega, neste caso, quando o estoque de segurança chegar em 25 unidades deverá fazer o pedido de imediato.

A tabela abaixo simboliza o lampejo de nortear o aprovisionamento.

Tabela 2 – Volume de segurança.

Código	Nome do produto	Estoque de Segurança	Estoque Inicial	Data de cadastro	Custo Unitário	Status
1	Lata Feijoadá	40	40	05/01/2022	R\$ 5,00	MODERADO
2	Lata Ervilha	60	60	05/01/2022	R\$ 6,50	MODERADO
3	Lata Milho	80	80	05/01/2022	R\$ 3,75	MODERADO
4	Lata Seleta	40	40	05/01/2022	R\$ 4,20	MODERADO
5	Lata Almondêga	90	90	05/01/2022	R\$ 8,25	MODERADO
6	Lata Ameixa	10	40	05/01/2022	R\$ 7,60	SUFICIENTE
7	Lata Salsicha	10	50	05/01/2022	R\$ 6,50	SUFICIENTE
8	Lata Palmito	10	40	05/01/2022	R\$ 5,00	SUFICIENTE
9	Lata Molho de tomate	10	50	05/01/2022	R\$ 6,50	SUFICIENTE
10	Lata Creme de leite	10	40	05/01/2022	R\$ 3,75	SUFICIENTE
11	Lata Leite condensado	10	40	05/01/2022	R\$ 4,20	SUFICIENTE
12	Lata Doce de leite	80	40	05/01/2022	R\$ 8,25	BAIXO
13	Lata Brigadeiro	70	40	05/01/2022	R\$ 7,60	BAIXO

FONTE: (Dados do pesquisador, 2023)

Na tabela abaixo demonstra a classificação ABC dos produtos que apresentam maiores valores, onde os maiores são classificados como “A”, os segundo maiores “B” e os menores como “C”.

Tabela 3 – Análise ABC

Item	Consumo	Valor Unitário	Valor do consumo x Valor Unitário	% Consumo
2	60	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00	33,10
7	100	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00	21,15
1	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00	12,41
14	160	R\$ 5,00	R\$ 800,00	7,36
6	80	R\$ 9,00	R\$ 720,00	6,62
3	90	R\$ 5,00	R\$ 450,00	4,14
13	120	R\$ 3,00	R\$ 360,00	3,31
15	70	R\$ 5,00	R\$ 350,00	3,22
8	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	2,76
9	7	R\$ 40,00	R\$ 280,00	2,57
5	40	R\$ 6,00	R\$ 240,00	2,21
4	20	R\$ 3,00	R\$ 60,00	0,55
10	5	R\$ 7,00	R\$ 35,00	0,32
12	9	R\$ 3,00	R\$ 27,00	0,25
11	2	R\$ 2,00	R\$ 4,00	0,04
Totais	803		R\$ 10.876,00	

FONTE: (Dados do pesquisador, 2023)

Para obter maior fiscalização na acuracidade da reserva de mercearia é através de inventário. A realização desta contagem e verificação dos produtos no comercial Rafael é mais assertiva e com acuracidade garantida para as inclusões das informações nas planilhas de ABC e histograma, onde poderemos analisar as quantidades de níveis de sortimento e verifica quando comprar e quando aplicar as promoções na mercearia, evitando ao máximo o desperdício de produtos e gerando retorno financeiro, mesmo sendo menor do que o esperado se estivesse com os produtos prestes a vencer.

4.1.1 Aplicação da Ferramenta

De acordo com o tema proposto e com as dificuldades que o Mercado Rafael enfrenta, o Histograma foi a ferramenta escolhida para mensurar as perdas e custos de estoque do ambiente. Como dito anteriormente, a ferramenta é conhecida por ter praticidade e maior índice de desempenho em relação à problemática apresentada.

Tabela 4 – 5W2H – Aplicação do estudo: HISTOGRAMA

5W2H	APLICAÇÃO DO ESTUDO: HISTOGRAMA	
	PROBLEMA	SOLUÇÃO
O QUE?	Produtos com prazo de validade vencida nas prateleiras.	Verificar os produtos antes do vencimento e colocá-los em promoção.
POR QUÊ?	Por conta do alto volume de produtos comprados sem análise prévia.	A ferramenta auxiliará no controle de entrada e saída.
ONDE?	Comercial Rafael Ltda.	Comercial Rafael Ltda.
QUEM?	Faremos a sugestão de melhoria.	Realizar o controle, para que não ocorra perdas e desperdícios.
QUANDO?	No primeiro semestre de 2023.	A partir do segundo semestre em diante.
COMO?	Com aplicação da ferramenta, pois as compras são feitas de acordo com a saída dos produtos em prateleira.	O histograma será capaz de visualizar e controlar as compras realizadas.
QUANTO?	No período de agosto de 2021 a agosto de 2022 houve uma perda de R\$ 4.130,00 em produtos vencidos: Equivalente a 995 itens.	A ideia é diminuir os desperdícios e evitar gastos desnecessários, cogitando o aumento da renda.

FONTE: (Dados do pesquisador, 2023)

O Comercial Rafael, trata-se de um mercado de bairro, onde a dona não possui conhecimento estratégico em relação aos seus pedidos, compras e saídas. Porém, com o auxílio da ferramenta será possível obter as informações precisas e poderá ajudá-la a enxergá-las.

A qualidade é um impedimento de todos e abrange as singularidades da práxis da corporação. (Maximiano, 2012). Para aplicação e implementação da ferramenta de qualidade que será o histograma, será necessário o apoio e dedicação de todos, pois será crucial as informações dos produtos com quantidades e datas de validade acurados, desta forma o monitoramento será absorvido da melhor forma e alcançará maiores proveitos na mercearia em

relação aos controles de validade, compras exatas dos produtos e aplicação de promoções.

As instalações de armazenagem da mercearia são pequenas, nas próprias prateleiras, pois as mesmas são profundas. Ao sugerir a definição de um bom sistema de armazenamento, pode-se evitar problemas que impactam diretamente aos clientes, como danos e atrasos que podem levar a insatisfação do cliente final. Pode ser destacado que há concorrências na mesma rua da mercearia, mais dois mercados que vendem as mesmas variedades de produtos.

A boa organização e monitoramento dos produtos poderá facilitar a compra de novos e controlar a aplicação de promoções. A ferramenta de histograma possibilitará o controle básico, porém assertivo das informações diárias do provisionamento.

Abaixo, um fluxograma simples representando o ciclo de entrada dos produtos na

Comercial Rafael e com a sugestão da aplicação da ferramenta.

Figura 1 – Fluxograma atual

Fluxograma – Atual

FONTE: (Dados do pesquisador, 2023)

No modelo de fluxograma atual a entrada do material até a organização na prateleira com as etiquetas de preço é em média 40 minutos, levando em consideração que seja uma nota fiscal de mais de 30 itens. Porém dependendo

da demanda do item alocado em prateleira, ele pode não ter saída e se perder na questão de validade, pois não há inspeção desse material em planilhas de controle de estoque.

Figura 2 – Fluxograma – Sugestão de melhoria

FONTE: (Dados do pesquisador, 2023)

Já na sugestão de melhoria teria que estender mais o tempo para incluir as informações de data de recebimento, código do item, descrição, quantidade, validade e usuário que fez a atualização da ferramenta, porém haveria vistoria do que tem em acúmulo e poderá aplicar promoção nos itens que estiverem vencendo, assim poderá obter um retorno financeiro no que anteriormente seria descartado.

4.1.2 Custo da aplicação

Custando mais ou menos, a qualidade dos acervos e serviços impetra capital para ser inteirado e retido (Maximiano, 2012). Em análise, podemos identificar que, para aplicação do histograma serão necessários alguns recursos como: internet, computador, energia elétrica, pacote office (Excel). A necessidade de a proprietária passar as informações de forma mais precisa e coerente possível, tomando assim seu tempo de trabalho. Sugerimos treinamento de um colaborador que ficaria responsável na adição das informações na planilha de supervisão de estoque, uma vez que o principal objetivo é diminuir o perecimento de mercadorias com inoportunidade de valor.

Gráfico 2 – Levantamento de vencidos: quantidade x valores

FONTE: (Dados do pesquisador, 2023)

Conforme a capacidade das informações poderemos mensurar e controlar a validade dos itens, assim, montar uma nova de ação para que não haja agravos e contribuir com a satisfação da dona mercearia e seus clientes. A incumbência da administração da qualidade é perquirir caucionar a abjuração do cliente e concomitante com a garantia das propensões econômicas da organização. (Maximiano, 2012).

Sugere-se a criação da regra que, produtos com 60 dias para vencer tenham descontos de 50% e produtos com 30 dias para vencer 75% de desconto. Contudo, estimamos que o número de produtos sem venda será menor que nos meses em que não havia controle de validades.

Gráfico 3 – Categoria de itens

FONTE: (Dados do pesquisador, 2023)

A qualidade está presente em todo processo do Comercial Rafael, desde a compra de seus produtos até a saída dele com os clientes. Realizar a melhoria trará pontos positivos na mercearia onde os clientes ficarão satisfeitos com os produtos que não faltará nas suas prateleiras, como também a aplicação das promoções. Neste caso, tanto o cliente como a mercearia estariam ganhando. O relacionamento estreito e direto com o cliente faz com que todos alcancem seus objetivos, e o do Comercial Rafael é atender o cliente.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do projeto foi diferenciado a necessidade de aplicar um recurso da qualidade que visa fazer a organização e controle dos produtos, o histograma, no qual estimou-se como precípuo objetivo demonstrar a importância da implementação da ferramenta para controle de perdas por validade no comercial Rafael, contudo, repelindo avarias e perdas total dos produtos com a aplicação de promoções.

Esta aplicação será indeclinável para melhor adequação no negócio proposto neste trabalho, onde destacou-se a serventia do histograma. A saber desta ferramenta, trará como benefício também o controle dos produtos, a frequência de compra, o controle de prazos de validades e possível retorno financeiro em relação a diminuição dos produtos vencidos em suas prateleiras.

Constituiu-se que sugerir o controle de entrada de produtos por intermédio de indicadores de desempenho, no qual foi indicado a ferramenta histograma, pode-se afirmar que haverá uma baixa significativa em relação a produtos perdidos por prazo de validade, visto que o controle de compras estará controlado e alinhado com os produtos de maior procura na mercearia alinhado com a projeção de verificação de validade dos produtos através do programa. Salienta-se ainda que demonstrar os benefícios da ação do histograma na organização dos indicadores do mercadinho e o controle nos produtos por validade, traz um aumento no gerenciamento do tempo e economia quanto aos gastos com compra de produtos que não tem tanta saída.

Observou-se que a grande problemática que o Mercado Rafael enfrenta, sem a padronização de uma aplicação de controle, pode mudar com a sugestão do artigo e trazer retornos financeiros significativos, conforme exposto. Destaca-se ainda que, a ferramenta aplicada no estudo de caso é conhecida por ter praticidade e maior índice de desempenho em relação à problemática apresentada. Na aplicação e implementação, haverá necessidade de apoio e dedicação de todos, pois será crucial todas as informações acuradas. O histograma possibilitará o controle básico, porém assertivo das informações diárias do provisionamento.

Considera-se que realizar a melhoria apontada, destaca pontos positivos na mercearia onde os clientes ficarão satisfeitos com os produtos que não faltará nas suas prateleiras, como também a aplicação das promoções e que refletirá financeiramente.

6. REFERÊNCIAS

ACCIOLY, Felipe; AYRES, Antônio de Pádua Salmeron; SUCUPIRA, César. **Gestão de Estoques**. 2a ed. Disponível em:
<https://www.google.com.br/books/edition/Gest%C3%A3o_de_estoques/C39ZEAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1> Acesso em: 28 ago de 2022

ARAGÃO, José Wellington Marinho de. et.al. **Metodologia Científica**. Disponível em:

<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/174996/2/eBook_Metodologia_Cientific a-Especializacao_em_Producao_de_Midias_para_Educacao_Online_UFBA.pdf>. Acesso em: 23 mar de 2023.

BELKE, Rolando. et. al. **Precificação: Sinergia do Marketing + finanças**. 2 ed. São Paulo: Saraiva Uni, 2017

BERSSANETI, F. T. et. al. G. **Qualidade: conceitos e aplicações**. 1 ed. São Paulo: Blucher, 2013

BOWERSON, Donald J. et. al. **G. Logística da Cadeia de Suprimentos**. Editora AMGH, 2014

BURMESTER, Haino. **Gestão da qualidade hospitalar**. São Paulo: Saraiva Uni, 2013

CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. **Promoção, produtos e mercados**: a. sobre varejo, merchandising e eventos. 1 ed. Curitiba: Inter Saberes, 2019.

CARPINETTI, L. C. R. **Gestão da qualidade: Conceitos e Técnicas**. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012

CORRÊA, H. L, et. al. **Adm. de produção e oper.** : Manuf. e serviços, uma abordagem estrat. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2012

CHIAVENATO, Idalberto. **Introd. à teoria geral da administração**. 9 ed. Barueri, SP: Manole, 2014

CREPALDI, Silvio Aparecido. et. al. **Contabilidade de custos**. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2017

FENILI, Renato Ribeiro. **Gestão de materiais**. Disponível em: <<https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/2268/1/Enap%20Did%C3%A1ticos%20%20Gest%C3%A3o%20de%20Materiais.pdf>> Acesso em 13 out de 2022.

FILHO, Edelvino Razzolino. **Logística empresarial no Brasil: tópicos especiais.** 1 Ed. São Paulo: InterSaberes, 2012

FONSECA, Sandra Medeiros. et. al. **Metodologias ativas aplicas à educação a distância:** revisão da literatura. DOI:

<https://doi.org/10.29276/redapeci.2017.17.26509.185-197>. Disponível em:

<<https://seer.ufs.br/index.php/edapeci/article/view/6509>>. Acesso em: 20 mar de 2023.

HOLANDA, Romildo Morant. et. al. **F. da qualidade aplicados à gestão ambiental.** Disponível em: < <https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/2553>> Acesso em 09 mar de 2023

KOTLER, Philip; KELLER, Keven Lane. **Marketing essencial:** conceitos, estratégias e casos. Tradução Sabrina Cairo: revisão técnica Iná Futino Barreto e Edson Crescitelli. 5º ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

LOBO, Renato Nogueirol. **Gestão Da Qualidade.** Disponível em:

<[https://books.google.com.br/books?](https://books.google.com.br/books?id=S8y8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)

[id=S8y8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.br/books?id=S8y8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)> Acesso em 14 fev de 2023. 2 ed. Editora Erica:

Saraiva Educação, 2019

LUCCA, Giancarlo. **Noções gerais de logística, CEBRAC.** 1a ed. Maringá: Massoni, 2018.

MACHADO, Simone Silva. **G. da qualidade.** Inhumas – Goiás: Inst. Federal de Educação, Ciência e Tecn, 2012

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. **T. geral da administração:** da revolução urbana à rev. digital. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2012

PAIVA, Marlla Rúbya Ferreira. et. al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. Disponível em:

<<https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049>>. Acesso em: 21 mar de 2023.

PAOLESHI, Bruno. **Estoque e Armazenagem**. 1ª ed. Editora Erica, 2014

PEREIRA, Adriana Soares. et. al. **Metodologia da pesquisa científica**. Disponível em:

<https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_MetodologiaPesquisa-Cientifica.pdf>. Acesso em: 21 mar de 2023.

PEREIRA, Alexandre da Costa. **Programa avaliação socioeconômica de projetos: estatística**, Enap, 2015

PINTO, Alfredo Augusto Gonçalves. et. al. **Gestão de Custos**. 4 ed. Editora FGV, 2016

SAAB, William George Lopes; Gimenez, Luiz Carlos P. **A segmentação do comércio varejista**. Disponível em:

<https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/16042/1/PRFol214008_A%20segmenta%C3%A7%C3%A3o%20do%20com%C3%A9rcio%20varejista_06_P_BD.pdf>.

Acesso em: 08 nov de 2022

SELEME, Robson. **Logística: armazenagem e materiais**. 1 ed. Curitiba, intersaberes, 2019

¹<https://orcid.org/0009-0005-1602-1281>

Profissional de Apoio Técnico

EMAIL: ariannelarissa13@gmail.com

²Graduando do curso de Administração.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7946-542X>

Assistente de Recebimento Fiscal.

EMAIL: vanacarolina669@gmail.com

³Mestre em Engenharia de produção. Especialista Logística empresarial.
Graduado em Administração com Ênfase em Marketing.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9953-8342>

Professor de Ensino Superior
EMAIL: jose.roberto@fametro.edu.br

⁴Mestrado em Engenharia Industrial pela Universidade do Minho (Portugal).
Revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4387-2581>
EMAIL: jose.junior@fametro.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil